

Définition et études de dangers des systèmes d'endiguement de la Métropole du Grand Paris

Definition and hazard studies of the levee systems of Metropole du Grand Paris

**Yann Eglin¹, Olivier Sauron², Antonin Mazoyer³, Jérémy Savatier⁴, Alexandra Michaud⁴,
Julie Cau⁵, Pauline Vaillant⁶**

¹ Métropole du Grand Paris, Paris, yann.eglin@metropolegrandparis.fr ; ² Sepia conseils, Paris, osauron@sepia-conseils.fr ; ³ BRL Ingénierie, Nîmes, Antonin.Mazoyer@brl.fr ; ⁴ ISL Ingénierie, Paris, savatier@isl.fr, michaud@isl.fr ; ⁵ Prolog Ingénierie, Paris, cau@prolog-ingenierie.fr ; ⁶ Artelia, Choisy-le-Roi, pauline.vaillant@arteliagroup.com

Résumé

La Métropole du Grand Paris a été créée en 2016 et s'est vue attribuer la compétence GEMAPI en 2018. La collectivité s'est alors lancée dans un processus de reprise de la gestion des digues participant à la protection de son territoire. Au-delà des difficultés liées aux questions de transition avec les gestionnaires historiques, cette organisation a aussi dû se faire dans le contexte d'un changement profond de la définition réglementaire de la notion d'ouvrage de protection induit par le décret digue de 2015, et des obligations associées.

La première difficulté pour la Métropole a été de déterminer ce qui constitue un ouvrage de protection à intégrer à son système d'endiguement. Dans le cadre d'ouvrages existants, la Métropole est repartie du niveau de dimensionnement d'origine des ouvrages pour identifier les zones qui pourraient être protégées, puis identifier tous les ouvrages qui participent à la protection de ces zones. Cela a fait ressortir une large variété d'ouvrages :

- des ouvrages de protection qui étaient déjà bien identifiés et sur lesquels se concentrait la gestion : les murettes, les batardeaux sur toutes les ouvertures, les aqua barrières ;
- des ouvrages annexes dont la gestion n'avait jamais été coordonnée avec celle des murettes : les ouvrages contributifs de type remblais d'infrastructure, bâtiments, piles de pont, perrés et confortements de berges.

Ce recensement a aussi fait ressortir des points de contournement des systèmes d'endiguement pour lesquels la Métropole ne disposait d'aucun élément pour évaluer leur influence en crue : les ouvrages traversants, qui constituent actuellement les éléments les plus limitants pour le niveau de protection.

Dans ce contexte, la seule solution trouvée avec les services de l'État, pour préserver l'autorisation des digues au sein de système d'endiguement, est une autorisation limitée, avec une obligation pour la Métropole de réaliser à court terme un vaste chantier d'amélioration de la connaissance sur ces ouvrages traversants.

Enfin, l'organisation implique de multiples acteurs. À la prise de compétence, il a été nécessaire pour la Métropole d'organiser la transition entre les gestionnaires historiques des murettes, avec finalement 5 cas de figure différents sur le territoire. Pour les années à venir, il s'agit pour la Métropole de conventionner avec l'ensemble des gestionnaires de réseaux et ouvrages contributifs afin de garantir la fiabilité de la gestion des systèmes d'endiguement.

Mots-clés

système d'endiguement, réseau traversant, ouvrage contributif, convention de gestion, niveau de protection

Abstract

The Metropole du Grand Paris was created in 2016 and was granted GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) competence in 2018. The local authority then embarked on a lengthy and complex process of taking over the management of dikes that contribute to the protection of its territory. Over and above the difficulties linked to the transition with the historical managers, this endeavor also had to be carried out within the context of a profound change in the regulatory definition of protection structures, as induced by the 2015 dike decree and its associated obligations.

The first difficulty for the Metropole was to determine what constitutes a protective structure to be included in its containment systems. In the case of existing structures, the Metropole started from the original design criteria of the structures, to identify the areas that could be protected, and then to identify all the structures that contribute to the protection of this area. This process revealed a wide variety of structures:

- Protective structures that were already well identified and the focus of management efforts: low walls, stop logs on all openings, aqua barriers...;
- Ancillary structures whose management had never been coordinated with that of the retaining walls: classic contributory structures (infrastructure embankments, buildings, bridge piers), riprap and bank reinforcement.

This survey also highlighted a series of bypass points in the containment systems for which the Metropole had no information to assess their impact during floods: the crossing structures.

Within the framework of the EDD (hazard identification survey), all these ancillary structures, which until now had not been managed for flood protection purposes, became factors degrading the safety level of the containment systems. Nevertheless, the most critical issue remains the crossing structures, which represent numerous potential bypass points in the containment systems that the Metropole is currently unable to characterize and control.

In this context, the only solution found with the state authorities to maintain the authorization of the dikes within the containment systems is a limited liability authorization for the Metropole. The Metropole is obliged to undertake a large-scale project in the short term to improve knowledge about these structures.

In addition to these technical issues, the multiplicity of structures is compounded by the multiplicity of stakeholders involved in the operation of the protection systems. When the Metropole took over responsibility, it was necessary to organize the transition between the historical managers of the retaining walls, resulting in five different scenarios across the territory. In the years to come, the Metropole will need to establish agreements with all the network and structure managers involved, in order to guarantee the reliability of containment systems management.

Key Words

containment system, crossing structure, contributing structure, management agreement, level of protection

Introduction

La Métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) à statut particulier créé le 1er janvier 2016. Elle est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses 7,2 millions d'habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national.

Créée par l'article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 [2] portant nouvelle organisation territoriale de la République (codifiée à l'article L5219-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), elle rassemble 131 communes dont celles des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la Ville de Paris et sept communes de l'Essonne et du Val-d'Oise.

Outre ses compétences en matière d'aménagement de l'espace métropolitain, de politique locale et d'habitat et de développement économique, social et culturel, la Métropole du Grand Paris exerce de plein droit la compétence **G**Estion des **M**ilieus **A**quatiques et **P**révention des **I**nondations (**GEMAPI**). Ainsi :

- depuis le 1^{er} janvier 2018, il a été confié, par transfert de compétence, à la Métropole du Grand Paris la gestion des ouvrages communaux de protection contre les inondations, notamment ceux de la Ville de Paris,
- depuis le 1er janvier 2020, la Métropole a mis en œuvre des conventions dites « FESNEAU » par référence à la loi qui a renforcé fin 2017 le rôle des départements et Régions pour la compétence GEMAPI, avec, d'une part, le Département de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, le Département du Val-de-Marne ; elles définissent le partage des missions relatives à la gestion et à la régularisation des systèmes d'endiguement de leur territoire,
- depuis le 1^{er} janvier 2020, il a été confié, par transfert de gestion, à la Métropole du Grand Paris la gestion des ouvrages départementaux des Hauts-de-Seine.

Secteur	Nombre de SE et classe associée	Linéaire inclus dans les SE à classer (km)	Nombre d'ouvertures	Nombre d'ouvrages traversants estimés
Seine Saint Denis	1C et 3 avec travaux	9.0	134	107
Paris	2A, 2B, 4C	35.0	247	303
Hauts de Seine	1B, 4C	17.3	170	59
TOTAL		61.2	551	469

FIGURE 1. Systèmes d'endiguement (SE) retenus sur le territoire de la Métropole au terme de la dernière phase de régularisation (source : Métropole du Grand Paris).

Rappel des évolutions majeures entre les décrets digue de 2007 et ceux de 2015 et 2019

Les principales évolutions entre les décrets de 2007 [3] et ceux de 2015 [4] et 2019 [5, 6] qui ont eu un impact fort sur la définition des ouvrages devant intégrer les systèmes d'endiguement, et la continuité de service avec les gestionnaires historiques, ont été :

- L'évolution de l'article R 214-113 du CE, avec la suppression du critère de hauteur pour la définition de digue. En effet dans sa version issue du décret de 2007, les digues de moins de 1 m ne faisaient pas l'objet des mêmes obligations que celles des classes supérieures (pas d'EDD obligatoire en particulier). Dans les faits les digues de classe D, pour la plupart, ne faisaient pas l'objet d'une réelle gestion. Désormais dans la version en vigueur, issue des ajustements du décret de 2019, tout critère de hauteur a été supprimé. Or sur la Métropole du Grand Paris, environ 75 % des murettes qui étaient susceptibles d'intégrer un système d'endiguement font moins de 1 m de hauteur. À la reprise des ouvrages, cela a nécessairement engendré des « surprises », et des divergences de lecture, avec des ouvrages qui jusqu'ici n'étaient pas considérés comme des digues par les gestionnaires historiques et pour lesquelles il n'existait donc aucune donnée ou gestion réelle,
- La création de l'article R 562-13 du CE, engendrant le passage d'une gestion des digues, ou murettes anti-crue sur la Métropole, à une gestion de système d'endiguement qui intègre à la fois les digues, mais aussi les ouvrages contributifs. Dans le contexte métropolitain, d'urbanisation très dense, il existe de nombreux ouvrages contributifs, dont une partie reste non identifiée à ce jour et qui, jusqu'ici, n'avaient jamais fait l'objet d'une gestion

spécifique au titre de la protection contre les inondations par les gestionnaires historiques. Parmi ces ouvrages, on peut citer en particulier :

- les murs de quai et perrés qui participent à la stabilité des murettes, les éventuels dispositifs d'obturation sur les réseaux traversants (clapets antiretour / vannes sur l'assainissement et le pluvial),
- les batardeaux de protection des infrastructures de partenaires (SNCF, RATP, Réseau de chaleur...),
- les remblais et infrastructures assurant la continuité des ouvrages,

FIGURE 2. Plan coupe de la configuration type des ouvrages sur la métropole : digues avec réseau traversant débouchant en zone basse (source : METROPOLE DU GRAND PARIS).

- La création en 2019 de l'article R214-119-1, qui instaure la notion de niveau de protection, et avec elle une obligation de résultat pour la gestion des systèmes d'endiguement. Il s'agit là d'un bouleversement majeur dans la gestion des ouvrages depuis la prise de compétence par la Métropole. En effet, jusqu'ici les gestionnaires historiques n'avaient qu'une obligation de moyens, qui ne concernait que les ouvrages classés digues. Désormais, la

Métropole doit garantir l'efficacité de l'ensemble du système, c'est-à-dire l'absence de venues d'eau jusqu'au niveau de protection. Cela concerne les murettes qui étaient historiquement gérées, ainsi que l'ensemble des digues et des ouvrages contributifs. Ce bouleversement explique, en partie, la décision de certains Départements, de se mettre en retrait de la gestion des ouvrages, et justifie aussi les difficultés que rencontre la Métropole pour conventionner avec les gestionnaires d'ouvrages contributifs.

Démarches mises en œuvre par la Métropole pour déterminer la consistance de ses systèmes d'endiguement

Au regard de ces évolutions réglementaires majeures, la Métropole ne pouvait pas se baser uniquement sur le recensement des ouvrages qui étaient gérés par les gestionnaires historiques de la prévention des inondations, cet inventaire étant nécessairement lacunaire. Néanmoins, comme sur d'autres territoires, ce recensement des digues régulièrement autorisées au titre du décret de 2007 a constitué le point de départ de la démarche.

En effet, il y avait, d'une part, un enjeu à faire perdurer les autorisations dont bénéficiaient ces digues, en les régularisant au sein de systèmes d'endiguement, et, d'autre part, ce recensement et les études associées constituaient la seule base de données disponible sur les éléments susceptibles de constituer des ouvrages de protection contre les inondations. Au-delà de l'identification du patrimoine, le travail des gestionnaires historiques sur les digues précédemment classées permettait de disposer d'un premier niveau de connaissance sur les caractéristiques des ouvrages (étude de dangers sur une partie du patrimoine, caractéristique des linéaires et géométries des murettes, recensement d'une partie des ouvertures batardables, des aqua-barrières, et les consignes d'organisation associées).

Grâce à cette connaissance initiale, il a été possible pour la Métropole de connaître les niveaux de crue considérés à l'origine pour le dimensionnement des ouvrages (niveau de protection apparent) : globalement une période de retour 100 ans dans la traversée de Paris et une période de retour 50 ans sur les départements limitrophes. Sur la base de ces périodes de retour, il a alors été possible de déterminer, au niveau des différents ouvrages connus, l'emprise des zones susceptibles d'être protégées. Puis, sur la base d'une campagne de terrain et d'analyses topographiques, un premier recensement des ouvrages de surface susceptibles de participer à la protection contre les inondations a pu être réalisé. À ce stade, les différents systèmes d'endiguement cohérents sur le territoire métropolitain ont été préfigurés, sous réserve de confirmation au travers des études de dangers (EDD).

Les apports des études de dangers et la nécessaire remise en question des zones protégées

Compte tenu des échéances réglementaires pour faire autoriser les systèmes d'endiguement imposés par la procédure simplifiée, et de la définition du contour de la compétence GEMAPI qui ne s'est stabilisée que fin 2019, la réalisation des études de dangers a dû se faire dans des délais très contraints, et dans un contexte général peu propice (élections municipales et communautaires + COVID). Ce contexte a globalement imposé d'avancer sur la réalisation des EDD uniquement sur la base des données que les bureaux d'études ont été en capacité de mobiliser : VTA (Visite Technique Approfondie), base de données du sous-sol et études historiques incluant des recherches spécifiques dans les archives.

Dans cette première phase de régularisation, il n'a pas été possible de réaliser des investigations géophysiques et/ou géotechniques. Or, de nombreuses lacunes subsistent sur la nature des ouvrages et de leur fondation :

- La géométrie des ouvrages, même classés, est, sur de nombreux linéaires, inconnue : au mieux des plans de niveau Avant-Projet ont pu être retrouvés,
- Les conditions de fondation des murettes sont mal renseignées : la géotechnique utilisée provient de projets annexes (quais, ponts, etc.),
- Par ailleurs et de manière générale, les études de dangers et inspections des gestionnaires historiques ciblaient prioritairement les murettes, sans prendre en compte les fondations et les soutènements participants à leur stabilité. Cela est donc rapidement apparu comme une lacune prégnante et une limite pour garantir la stabilité des ouvrages, même en se basant sur des hypothèses raisonnables.

De la même façon, le travail des gestionnaires historiques ne fournissait pas de données exhaustives sur la résistance des batardeaux et aqua-barrières. Sur la Métropole, il s'agit pourtant d'un sujet central puisque sur les 61 km de système d'endiguement finalement retenus (hors Val-de-Marne), il existe 551 ouvertures, soit en moyenne une ouverture tous les 111 m, ce qui représente une densité particulièrement importante. Toutes ces lacunes sur la connaissance de la stabilité des ouvrages ont un impact sur le niveau de protection final.

Mais les ouvrages traversants restent à ce jour le point le plus limitant pour le niveau de protection des systèmes d'endiguement. En effet, les berges de Seine et de la Marne sont traversées par de nombreux réseaux : pluvial, assainissement, réseau de chaleur, aération métro et RER, alimentation électrique, ainsi que des conduites dont l'usage est à ce jour inconnu. Tous ces réseaux sont de nature à constituer des points de contournement des systèmes d'endiguement. Or, il n'existe à ce jour aucune donnée fiable permettant de disposer de garantie sur l'obturation de ces ouvrages en période de crue ou encore sur l'impact de ces réseaux sur la tenue des systèmes d'endiguement. Dans ces conditions, une entrée d'eau par l'un de ces réseaux est de nature à engendrer une inondation bien en arrière du système d'endiguement, y compris sur l'autre rive, dans le cas d'un ennoisement du métro et du RER.

Au regard de ce diagnostic, il a fallu admettre qu'il n'était pas envisageable, en l'état des connaissances disponibles, de déclarer une zone protégée pour une crue mettant en charge les murettes, le point le plus bas de la zone protégée étant situé sous le niveau des murettes (Figure 2).

Compromis retenus pour préserver l'autorisation des systèmes d'endiguement

Pour la DRIEAT (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement), il ne peut exister de système d'endiguement en l'absence de zone protégée, au titre de l'article R562-13 du CE qui précise que : *“la protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement”*. Néanmoins, la Métropole devant s'engager sur la protection des enjeux dans la zone protégée jusqu'au niveau de protection retenu, il lui est impossible de déclarer une zone associée à un niveau de protection qu'elle ne saurait garantir. Au regard de l'importance des dommages directs et indirects potentiels, les risques pour la Métropole ne sont tout simplement pas soutenables : potentiellement près de 500 000 personnes susceptibles de bénéficier de la protection des ouvrages.

À l'inverse, il n'était pas non plus acceptable de consentir à la perte des autorisations qui permettent de protéger le patrimoine des ouvrages, régulièrement en péril. En effet, dans le contexte urbain dense de la Métropole, il est nécessaire de maîtriser la « prédation » très forte dont font l'objet les murettes en lien avec la création d'accès sur berge, de travaux de voirie, de passages de réseaux, de création de ponts et passerelles, mais surtout de projets d'aménagement divers (Métro, JO...) qui sont venus jusqu'ici saper la protection offerte par les ouvrages. En effet le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, est venu inscrire les digues comme ouvrages sensibles pour la sécurité, ce qui offre des outils complémentaires aux gestionnaires de systèmes d'endiguement pour la préservation de leur patrimoine.

Afin de régulariser les ouvrages en tant que système d'endiguement, plusieurs hypothèses ont été explorées avec les services de l'État. Dans un premier temps, la Métropole a proposé de décorrélérer la définition de la zone protégée du niveau de protection, sur la base d'une analyse juridique des décrets. La Métropole aurait ainsi pu afficher dès maintenant l'emprise de la zone qu'elle désire protéger à terme, tout en fixant le niveau de protection au regard des performances réelles du système d'endiguement. Cette hypothèse a néanmoins été rejetée par les services de l'État.

Finalement, la solution qui a été retenue est une autorisation partielle¹ des systèmes d'endiguement qui sont donc autorisés en l'état sans que la Métropole ne puisse être tenue, pour le moment, responsable des contournements des systèmes par les réseaux. Cette autorisation s'accompagne néanmoins d'obligations pour la Métropole d'avancer sur l'amélioration de la connaissance vis-à-vis des réseaux, avec l'obligation de déposer une actualisation de l'étude de dangers dans les 5 ans et de rendre compte, annuellement, auprès des services de l'État, de l'avancée des investigations sur le sujet.

Les chantiers à venir, initiés par la Métropole pour la fiabilisation de ses systèmes d'endiguement

Sur la Métropole, la fiabilisation des systèmes d'endiguement passe par différents axes de travail :

- La mise en place d'un programme de travaux de manière à pouvoir traiter au plus vite les désordres identifiés dans le cadre des VTA, des études de dangers et des remontées de terrain,
- La réalisation d'un vaste programme d'amélioration de la connaissance notamment sur la structure des ouvrages et de leurs fondations, les réseaux traversants, ainsi que les batardeaux, permettant de préciser les études de dangers et, le cas échéant, de déterminer un vaste programme de travaux de confortement sur les ouvrages,
- La mobilisation par la Métropole des moyens humains nécessaires en tout temps pour assurer l'ensemble des tâches liées à la gestion des systèmes d'endiguement.

Cela pourrait représenter un programme d'interventions d'au moins 400 M€ HT, pour la Métropole, dans les 10 prochaines années.

¹ Autorisation partielle définie par l'arrêté de classement :

“Le présent système d'endiguement est autorisé en tant qu'il protège contre les risques de débordement et de rupture, tels que mentionnés à l'article R. 214-119-1 du code de l'environnement.

Le présent système d'endiguement n'est pas autorisé en ce qui concerne le risque de venue d'eau par contournement, tel que mentionné à l'article R. 214-119-1 du code de l'environnement.”

La mobilisation des moyens humains est un chantier complexe pour la Métropole. En effet, compte tenu de l'organisation administrative très particulière en Ile de France avec l'existence des Établissements Publics Territoriaux (EPT), et le statut particulier de la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris est une structure qui dispose de très peu de personnel. Il lui est donc impossible de pouvoir disposer en propre des moyens nécessaires en période de crise pour assurer toutes les tâches associées à la gestion des systèmes d'endiguement, en particulier pour la mise en place des batardeaux et des aqua-barrières, ainsi que l'obturation de tous les réseaux traversants. Pour rappel, en crue, l'objectif est de pouvoir fermer les 551 ouvertures et environ 500 passages de réseaux traversants en 3 jours.

La Métropole a donc l'obligation de recourir à de la contractualisation :

- Avec ses communes membres, quand cela est possible, pour des tâches en lien avec la gestion de crise,
- Avec des prestataires pour certaines des tâches relevant de sa compétence unique, pour lesquelles il ne peut être envisagé de mise à disposition de personnel communal,
- Avec les organismes publics partenaires, en particulier pour la gestion des ouvrages contributifs et traversants.

La contractualisation avec les organismes publics passera par la mise en œuvre de conventions de partage de gestion, pour lesquelles les négociations s'annoncent d'ores et déjà complexes, concernant aussi bien les sujets financiers que les responsabilités.

Conclusion

La reprise de la gestion des systèmes d'endiguement par la Métropole a été, depuis 2018, un chantier long et complexe qui a déjà mobilisé de nombreuses ressources pour finalement aboutir à une autorisation partielle et provisoire des systèmes d'endiguement. Ce processus a permis de mettre en lumière le manque d'adéquation de la réglementation sur les systèmes d'endiguement avec des situations complexes comme celles de la Métropole.

Pour autant la régularisation des digues en système d'endiguement ne constitue que la première étape d'un chantier perpétuel pour la Métropole. En effet s'il faut retenir, de la succession des différents décrets digues depuis 2007, une avancée notable, c'est celle de l'affirmation dans le code de l'environnement du fait que la gestion des systèmes d'endiguement impose une attention et un suivi permanent, et que les digues ne peuvent plus s'envisager comme des opérations ponctuelles d'investissement.

Références

[1] Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et les 17 lois modificatives associées.

[2] Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République les 19 lois modificatives associées.

[3] Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement.

[4] Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.

[5] Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques.

[6] Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations.